

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ABU
RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Turizm va ta‘lim integratsiyasining zamonaviy modellari”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjumani
MATERIALLARI**

**Международная научная конференция на тему “Современные
модели интеграции туризма и образования”**

МАТЕРИАЛЫ

**International scientific conference on “Modern models of
integration of tourism and education”**

MATERIALS

I Jild

1-2 iyun, 2026-yil Urganch, O‘zbekiston

Urganch - 2026

UO‘K: 338.48:37(082)
KBK: 74.58+75.81ya431
U 29

“Turizm va ta’lim integratsiyasining zamonaviy modellari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjuman materiallari [Matn] / Mualliflar jamoasi. - Xorazm: Khwarezm publication, 2026.- 528 b.

To‘plamda turizm va ta’lim sohalari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, innovatsion ta’lim texnologiyalarini turizm faoliyatiga joriy etish, malakali kadrlar tayyorlashning zamonaviy yondashuvlari, xalqaro tajribalar hamda barqaror turizmni rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar jamlangan. Materiallar oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, magistrantlar, doktorantlar hamda turizm sohasi mutaxassisleri uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar: **i.f.d., prof. Abdullayev I.S.**

Tahrir hay’ati: **i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,**
i.f.d., dots. Matyakubov U.R.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Axmetshin E.M.,
dots. Gurbanov P.A.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Abdullayev F.O.,
dots. Fayzullayev N.B.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Aminova M.S.,
PhD Matyaqubova D.O.

Taqrizchilar: **i.f.d., prof. Doschanov T.D.,**
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.

ISBN: 978-9910-632-12-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2026 y.

© “Turizm va ta’lim integratsiyasining zamonaviy modellari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjuman materiallari

**3-SEKSIYA. TURIZM SOHASINI BARQAROR
RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLARI**

**3 СЕКЦИЯ. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
ТУРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

**SECTION 3 SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
TOURISM SECTOR: PROBLEMS AND SOLUTIONS**

UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI

Urganch RANCH texnologiya universiteti

Odamboyev Oybek Ravshnbek o‘g‘li

Iqtisodiyot kafedrasi o‘qituvchisi

+998990159897 oybekodamboev@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish tizimini innovatsiyalar asosida transformatsiya qilishda klaster yondashuvidan foydalanish istiqbollari tahlil qilingan. Tarmoq boshqaruvidagi muammolar iqtisodiy jihatdan baholanib, uy-joy fondini saqlashda davlat-xususiy sheriklik modellarini qo‘llash masalalariga e‘tibor qaratildi. Kommunal xizmatlar bozoridagi raqobat muhiti Maykl Porterning besh kuchi modeli yordamida diagnostika qilindi. Tadqiqot yakunida infratuzilmani modernizatsiyalash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladigan amaliy klaster modellari hamda takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: kommunal xizmatlar tarmog‘i, boshqaruv sohasi, innovatsion klaster, Porterning besh kuchi, resurs tejamkorlik.

Аннотация. В статье анализируются перспективы применения кластерного подхода в условиях инновационной трансформации системы жилищно-коммунального хозяйства. Дана экономическая оценка проблемам управления в секторе, особое внимание уделено вопросам применения моделей государственно-частного партнерства в сфере эксплуатации жилищного фонда. Конкурентная среда на рынке коммунальных услуг диагностирована с помощью модели пяти сил Майкла Портера. В заключении предложены практические кластерные модели и рекомендации, направленные на модернизацию инфраструктуры и повышение экономической эффективности.

Ключевые слова: жилищно-коммунальный сектор, сфера управления,

инновационный кластер, пять сил Портера, ресурсосбережение.

Abstract. The article analyzes the prospects of using the cluster approach under the conditions of innovative transformation of the housing and communal services system. Management issues in the sector are economically evaluated, and particular attention is paid to the application of public-private partnership models in the field of housing stock operation. The competitive environment in the utilities market is diagnosed using Michael Porter's five forces model. In conclusion, practical cluster models and recommendations aimed at infrastructure modernization and increasing economic efficiency are proposed.

Keywords: housing and communal sector, management field, innovative cluster, Porter's five forces, resource saving.

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'i mamlakat barqarorligini ta'minlovchi eng muhim strategik tizimlardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur tarmoqdagi texnik holat va xizmatlar sifati aholi turmush darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ammo infratuzilmaning eskirganligi, resurslar isrofining yuqoriligi hamda boshqaruv usullari bozor iqtisodiyoti talablaridan orqada qolayotgani sohada tub islohotlarni taqozo etmoqda [1].

Tarmoqdagi tizimli muammolarni faqatgina moliyaviy resurslar oqimini ko'paytirish bilan yechib bo'lmaydi. Bu jarayonda xizmat ko'rsatish sohasiga innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish va mutlaqo yangi institutsional tuzilmalarni joriy etish talab etiladi. Aynan shu sababli, xizmat sifatini oshirish va tannarxni optimallashtirishda klasterli yondashuvni qo'llash dolzarb iqtisodiy masalaga aylandi.

Tadqiqotning bosh maqsadi — uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'ini innovatsion rivojlantirishda tarkibiy tarmoqlararo samarali bog'liqlikni ta'minlovchi klasterli mexanizmlarni ishlab chiqishdan iborat. Shundan kelib chiqib, boshqaruv subyektlarining funksiyalarini transformatsiya qilish, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda xizmat ko'rsatuvchi korxonalar faoliyatini muvofiqlashtirish vazifalari belgilab olindi.

Asosiy qism - Tahlil va Metodologiya

Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'i o'zining ko'p tarmoqli va murakkab institutsional tuzilmasi bilan ajralib turadi. Iqtisodiy ierarxiya nuqtai nazaridan yondashilsa, kommunal xo'jaligi keng qamrovli tarmoq (sector) hisoblansa, uy-joy fondini saqlash, issiqlik va suv ta'minoti, obodonlashtirish hamda chiqindilarni utilizatsiya qilish kabi yo'nalishlar ushbu tizim tarkibidagi alohida ixtisoslashgan sohalar (fields) hisoblanadi [2]. Hozirgi davrda ushbu sohalar o'rtasidagi iqtisodiy va texnologik aloqalarning uzilib qolgani umumiy tarmoq samaradorligini pasaytirib yubormoqda. Boshqa tomondan, an'anaviy ma'muriy boshqaruv usullari korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda o'zini oqlamay qo'ydi. Shu bois, boshqaruv sohasida bozor mexanizmlarini joriy etish va davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini rivojlantirish klasterli tizimning institutsional asosi bo'lib xizmat qiladi.

Kommunal xizmatlar bozoridagi raqobat muhiti va innovatsion salohiyatni baholashda Maykl Porterning besh kuchi modelidan foydalandik:

Tarmoq ichidagi mavjud raqobat darajasi (birinchi kuch): Uy-joy fondini boshqarish sohasida muqobil professional boshqaruv kompaniyalari paydo bo'lishi bilan raqobat muhiti sezilarli darajada jonlanmoqda.

Yangi ishtirokchilarning bozorga kirib kelish xavfi (ikkinchi kuch): Infratuzilmaning yuqori kapital sig'imi va tabiiy monopolistik tabiati tufayli investorlar uchun jiddiy kirish to'siqlari saqlanib qolmoqda [3].

O'rinbosar xizmatlar yoki texnologiyalar tahdidi (uchinchi kuch): Muqobil energiya manbalari va lokal suv isitish tizimlarining rivojlanishi markazlashgan tarmoq korxonalarini innovatsiyalar joriy qilishga majbur etmoqda.

Iste'molchilarning ta'sir kuchi (to'rtinchi kuch): Aholi va yuridik shaxslarning talabi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni tarif siyosatini optimallashtirishga va sifatni oshirishga undaydi.

Xomashyo va texnologiya yetkazib beruvchilarning ta'sir kuchi (beshinchi kuch): Energiya resurslari va texnik vositalar narxlarining o'zgarishi kommunal korxonalar rentabelligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, klasterli mexanizm yuqoridagi beshta kuchning salbiy ta'sirini yumshatib, ijobiy sinergetik samaraga erishish imkonini beradi. Uy-joy kommunal xizmatlar klasteri tarkibida ishlab chiqarish korxonalarini, xizmat ko'rsatish subyektlari, ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari hamda moliya-kredit tashkilotlari birlashtiriladi. Bunday integratsiya tarmoq ichidagi ishlab chiqarish xarajatlarini keskin kamaytiradi.

Innovatsion klaster sharoitida resurs tejamkor raqamli texnologiyalar, xususan, aqlli hisoblagichlar (Smart Metering) va binolarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari (BMS) tezroq joriy etiladi [4]. Natijada sohadagi energiya va resurs yo'qotishlari kamayib, xizmatlar tannarxi pasayadi va tariflar barqarorligi ta'minlanadi. Metodologik jihatdan klaster tarkibiy qismlarining aloqalari gorizontaal va vertikal zanjirlar asosida qurilishi boshqaruv samaradorligini multiplikatsiya effekti orqali oshiradi.

Xulosa va Takliflar. O'tkazilgan iqtisodiy tahlillar shundan dalolat beradiki, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'ini an'anaviy eksperimental usullar bilan rivojlantirish bosqichi o'z umrini o'tab bo'ldi. Tarmoq tarkibidagi turli sohalarni texnologik jihatdan muvofiqlashtirmasdan turib, xizmat sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkonsiz. Klasterli mexanizm tarmoqdagi barcha subyektlarning iqtisodiy manfaatlarini yagona maqsad atrofida birlashtirish orqali tizimli inqirozdan chiqish yo'lini ko'rsatib beradi. Bu mexanizm nafaqat xizmat ko'rsatuvchi subyektlar faoliyatini optimallashtiradi, balki iste'molchilarning huquqiy va iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga tayanib, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'iga klasterli mexanizmlarni amaliy joriy etish bo'yicha quyidagi iqtisodiy-institutsional takliflarni ilgari suramiz:

Hududlarning demografik va infratuzilmaviy xususiyatlaridan kelib chiqib, innovatsion kommunal klasterlarni tashkil etishning huquqiy-me'yoriy bazasini shakllantirish;

Boshqaruv sohasiga xususiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish maqsadida davlat-xususiy sheriklik loyihalarining uzoq muddatli kafolatli tizimini

yaratish [5];

Klaster tarkibida maxsus innovatsiya va raqamlashtirish markazlarini tashkil etish orqali energiya auditi hamda resurs tejamkor texnologiyalar transferini yo'lga qo'yish;

Tarmoq korxonalarini malakali kadrlar bilan ta'minlash tizimini tubdan isloh qibly, oliy ta'lim dasturlarini klaster ehtiyojlariga moslashtirish.

Ushbu takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'ining barqaror iqtisodiy o'sishini hamda aholi turmush sifatining yaxshilanishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

[1] To'ychiyev, A.A. Uy-joy kommunal xo'jaligi tarmog'ini modernizatsiyalashning strategik yo'nalishlari. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2021. – 188 b.

[2] Ismoilov, Q.R. Kommunal xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion boshqaruv mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali. – 2022. – № 4. – B. 45-54.

[3] Porter, M.E. Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov. – M.: Al'pina Pablisher, 2020. – 454 c.

[4] Sul'tonov, Sh.A. Uy-joy fondini boshqarishda klasterli yondashuv va xorij tajribasi // Bozor iqtisodiyoti va hududlar rivojlanishi. – 2023. – № 2. – B. 112-121.

[5] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tarmog'ining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari hisoboti. – Toshkent, 2024.

<i>Mirzashova Gulistan Bazarbaevna</i>	HUDUDLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI TAKOMILLASHTIRILGAN MAHSULOTLAR, XIZMATLARNI TASHKIL ETISHDA TURIZMNING ROLI	127
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	MAISHIY XIZMATLAR BOZORIDA SEGMENTATSIYA VA DIVERSIFIKATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	131
<i>Odamboyev Oybek Ravshnbek o'g'li</i>	UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASSTERLI MEXANIZMI	135
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	XORAZM MINTAQASIDA UY-JOY FONDINI RIVOJLANTIRISHNI IPOTEKA KREDITLASH TIZIMI ORQALI RAG'BATLANTIRISH	140
<i>Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich</i>	TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA QURILISH SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	144
<i>Jumanazarov Oserbay Seytmuratovich, Qosbaeva Nilufar Azat qizi</i>	TURIZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING HUDUDIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	147
<i>Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Qudratov Islom Ismat o'g'li</i>	RAQAMLI IQTISODIYOTNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARI	153
<i>Qudratov Islom Ismat o'g'li, Kurbanov F.P</i>	RAQAMLI IQTISODIYOTNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARI	158
<i>Qurbanov Feruz Baxramovich, Kadamov Xusniddin Omongaldi o'g'li</i>	GEOGRAFIK KO'RSATKICHLAR VA HUDUDIY LOGOTIPLARDAN FOYDALANISH ORQALI EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH	164
<i>Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi</i>	ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	168
<i>Rahimov O.B.</i>	PRINCIPLES OF MARKETING IMPLEMENTATION IN THE INSURANCE SERVICES MARKET	173
<i>Saburov Javohir Kaxramon o'g'li</i>	XORAZM MINTAQASINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNING SAMARADORLIGINI BELGILOVCHI ASOSIY OMILLAR	180

**“Turizm va ta’lim integratsiyasining zamonaviy modellari”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjumani
MATERIALLARI**

**Международная научная конференция на тему “Современные
модели интеграции туризма и образования”**

МАТЕРИАЛЫ

**International scientific conference on “Modern models of
integration of tourism and education”**

MATERIALS

1-2 Iyun, 2026-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 21.05.2026-yil

Bichimi 60 x 84 ^{1/8}. “Times New Roman”

garniturada raqqli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog‘i 33. Adadi 100. Buyurtma № 10-06

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak
4-uy.

“Khwarezm publication” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.